

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

БОҚИЕВ Элмурод Раҳималиевич

независимый исследователь

Таможенного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14137260>

ПРИНЦИП МАКСИМУМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ГАРАНТИИ) ПРИ ВВОЗЕ ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОВ И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается вопрос расчета суммы таможенных платежей и гарантий при ввозе транзитных грузов на территорию республики. Предложен принцип максимума при определении размера обеспечения (гарантии) таможенных платежей за транзитные грузы в зависимости от стоимости товара и страны происхождения. Приведена математическая модель расчетов суммы гарантии, связанной с таможенной пошлиной, налогами на добавленную стоимость и акцизными налогами. Разработан алгоритм внедрения данной математической модели в практику и проанализированы полученные результаты.

Ключевые слова: таможенные платежи, гарантийная сумма, принцип максимума, налоги на добавленную стоимость и акцизы, математическое моделирование, алгоритм расчета таможенного обеспечения.

THE PRINCIPLE OF MAXIMUM DETERMINATION OF THE AMOUNT OF SECURITY (GUARANTEE) WHEN IMPORTING TRANSIT GOODS AND HIS MATHEMATICAL MODEL

ANNOTATION

The article examines the issue of calculating the amount of customs duties and warranty in the process of importing transit cargo into the territory of the republic. The principle of maximum in determining the amount of security (warranty) of customs charges for transit cargo depending on the value of the goods and the country of origin is proposed. A mathematical model for calculating the amount of the guarantee in relation to customs duties, value added tax, and excise taxes is presented. An algorithm for implementing this mathematical model in practice has been developed, and the obtained results have been analyzed.

Keywords: customs duties, guarantee amount, maximum principle, value added and excise taxes, mathematical modeling, guarantee algorithm.

ТРАНЗИТ ТОВАРЛАРНИ ОЛИБ КИРИШДА ХАВФСИЗЛИК (КАФОЛАТ) МИҚДОРИНИ МАКСИМАЛ ДАРАЖАДА АНИҚЛАШ ПРИНЦИПИ ВА УНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада республика худудига транзит юкларини олиб киришда божхона тўловлари ва кафолат суммасини ҳисоблаш масаласи кўриб чиқилган. Транзит юклари учун божхона тўловлари кафолатининг (таъминотининг) ҳажмини товар қиймати ва келиб чиқиш мамлакатига қараб белгилашда максимум принципи таклиф этилган. Божхона тўлови, кўшилган қиймат солиғи ва акциз солиғига боғлиқ бўлган кафолат суммасини ҳисоблашнинг математик модели келтирилган. Ушбу математик моделни амалиётга татбиқ этиш алгоритми ишлаб чиқилган ва олинган натижалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: божхона тўловлари, кафолат суммаси, максимум принципи, кўшилган қиймат солиғи ва акцизлар, математик моделлаштириш, божхона таъминотини ҳисоблаш алгоритми.

Введение

В действующем законодательстве определены три меры по обеспечению соблюдения таможенного транзита: обеспечение исполнения обязательства по уплате таможенных пошлин и налогов (гарантии), определение маршрутов перевозки товаров и таможенного сопровождения.

Под таможенным транзитом понимается "таможенная процедура перемещения товаров из одного таможенного органа в другой без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин с соблюдением условий помещения товаров под эту таможенную процедуру".

Наиболее часто применяемой мерой является обеспечение исполнения обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов, то есть таможенное обеспечение (гарантия). Данная мера заключается в том, что предприниматель (перевозчик) предоставляет таможенному органу финансовую гарантию в размере, установленном таможенным органом. В случае недоставки товаров, нарушения целостности таможенных пломб, печатей, порчи или утраты товара таможенный орган имеет право взыскивать сумму обеспечения за нарушение требований законодательства [1].

Типология таможенного транзита определяется следующими направлениями движения товара:

- от таможенного органа по месту въезда до таможенного органа по месту выезда (транзит перевозочный);
- от таможенного органа по месту въезда до внутреннего таможенного органа (транзит ввоза);
- от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего таможенного органа (внутренний транзит);
- от границы внутреннего таможенного органа до таможенного органа по месту выезда (до границы страны, т.е. внешний транзит, предусматривающий выезд за ее пределы) [2].

Перемещение товаров по стране может быть разрешено только при условии, что уплата таможенных пошлин и налогов - таможенных платежей - обеспечена в любом случае [3].

В связи с этим актуальной задачей является организация правильного расчета суммы таможенных платежей и гарантий в режиме реального времени и создание ее математической модели.

1. Принцип максимума при исчислении размера обеспечения (гарантии) по таможенным платежам.

Ряд ученых провели исследования в направлении обеспечения (гарантии) по таможенным платежам, о его роли в организации эффективного таможенного контроля, методов расчета его размера и цифровизации процесса.

В частности, Ингемарсон М. (2018) в своих работах провела исследования по проблеме определения таможенной стоимости транзитного груза при расчете размера обеспечения (гарантии) по таможенным платежам [4].

В статье Фонова Т.С. (2017) объектом исследования является финансовая гарантия [5]. При оформлении финансовой гарантии основным фактором, влияющим на ее сумму, является размер таможенных платежей, подлежащих обеспечению. Например, при оформлении банковской гарантии комиссия за ее выдачу (размер платы за банковские услуги) в большинстве случаев исчисляется исходя из указанной суммы таможенных платежей. Отсюда следует, что при транзите товаров размер финансовой гарантии должен быть принят наибольшим из суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в случае выпуска товара в свободное обращение. Или:

$$Q = \max\{k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, \} \quad (1)$$

где k_i - сумма таможенных пошлин, налогов и других платежей, подлежащая уплате, $i=1,2,3,4,5$.

Данное правило (1), т.е. принятие максимальной стоимости от суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в случае выпуска товара в свободное обращение при транзите товаров, является отражением принципа максимума Понтрягина в классических вопросах оптимального управления экономикой и может рассматриваться как принцип максимума в таможенном контроле [6].

Основанием для исчисления таможенных платежей, по которым установлены адвалорные ставки, прежде всего является стоимость товара. При транзите товаров, как правило, таможенная стоимость не контролируется таможенными органами и не указывается в транзитной декларации.

Если при определении суммы финансовой гарантии невозможно точно определить сумму таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате, в связи с тем, что таможенному органу не представлены точные сведения о характере товаров, их наименовании, количестве, стране происхождения и таможенной стоимости, тогда размер финансовой гарантии определяется исходя из максимального размера ставок таможенных пошлин, налогов, стоимости товаров и (или) их физических свойств в натуральном выражении.

В транзитной декларации указывается код ТН ВЭД на уровне не менее первых шести знаков. Это приводит к изменчивости ставок таможенных платежей. Выбор максимальной ставки возможен только в том случае, если все ставки, соответствующие опубликованному шестизначному коду ТН ВЭД, установлены по одному и тому же методу, например - адвалорным.

Если для шестизначного кода ТН ВЭД установлены различные, например, адвалорные и комбинированные ставки, то по каждой из них логично произвести расчет и выбрать наибольшую величину таможенного платежа.

Если учесть, что в ТН ВЭД представлены более 11000 кодов товаров, необходимо разделить их на разные группы и создать математическую модель с применением различных тарифных мер в зависимости от каждой товарной группы и их объема.

С учетом этих особенностей общая формула определения размера финансовой гарантии при транзите товаров выглядит следующим образом [5]:

$$K_n = (Jt_p + Y_p t_{a_n})q + E_n t_{nds_n} \quad (1)$$

Здесь:

K_n - сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате;

J - основание для исчисления таможенной пошлины;

t_p - ставка таможенной пошлины;

Y_n - основание для исчисления акцизного налога;

t_{an} - ставка акциза;

E_n - основание для исчисления НДС;

t_{ndsn} - ставка НДС;

q - валютный курс.

Результаты проведенного исследования показывают, что финансовая гарантия является одним из инструментов таможенного контроля над надлежащим исполнением обязательства по уплате таможенных платежей.

В рамках таможенного контроля она выполняет две функции: стимулирующую и обеспечивающую. Первая функция направлена на поощрение налогоплательщика к соответствующему соблюдению условий и требований таможенного законодательства, а вторая определяет наличие дополнительных гарантий поступления таможенных пошлин, налогов в доходной части государственного бюджета в полном объеме.

Цифровизация финансовой гарантии приводит к централизации контроля за полным и правильным определением ее размера. А централизация контроля может осуществляться при условии ее автоматизации и совершенствования порядка расчета финансовой гарантии. Для этого возникает необходимость разработки единого алгоритма определения размера финансовой гарантии в качестве предварительной оценки суммы таможенных платежей, которая может быть уплачена, и его реализации в составе таможенных информационных систем.

2. Алгоритм и программное обеспечение для расчета размера обеспечения (гарантии) по таможенным платежам.

Алгоритм расчета размера обеспечения (гарантии) по таможенным платежам на основе приведенной выше математической модели включает в себя следующую последовательность операций.

Прежде всего для товаров, относящихся к одной группе по ТН ВЭД, определяется максимальная стоимость суммы таможенных платежей, таможенных пошлин, налогов и других платежей исходя из объема и количества товара.

Кроме того, исходя из требований Таможенного кодекса Республики Узбекистан, основными параметрами расчета гарантийной суммы определяются [7]:

1. Основная стоимость груза (основание). В транзитной декларации стоимость груза указана в долларах США, и этот параметр рассчитывается по валютному курсу.

2. Таможенная пошлина:

2а. Адвалорная пошлина ($advRate$): пошлина, взимаемая в виде процента к стоимости товара.

2б. Специфическая пошлина ($altRate$): пошлина, взимаемая в отношении веса, объема или единицы товара.

2с. Комбинированная пошлина ($\max(advRate, altRate)$): сочетание адвалорной и специфической пошлин.

2д. Тип таможенной пошлины ($typeRate$): если $typeRate=0$, применяется адвалорная пошлина, если $typeRate=1$, специфическая пошлина и смешанная пошлина, если $typeRate=2$.

3. Акцизный налог (акциз): исчисляется в зависимости от вида груза и налоговых ставок.

3а. Адвалорный акциз ($advRateA$): пошлина, взимаемая в виде процента к стоимости товара.

3б. Специфический акциз (*altRateA*): Пошлина, взимаемая в отношении веса, объема или единицы товара.

3с. Комбинированный акциз ($\max(\text{advRateA}, \text{altRateA})$): сочетание адвалорного и специфического акцизов.

3д. Тип акцизного налога (*typeRateA*): применяется адвалорная пошлина, если *typeRateA*=0, специфическая пошлина, если *typeRateA*=1, и смешанная пошлина, если *typeRateA*=2.

4. НДС (*nds*): Налог на добавленную стоимость, включая основную стоимость, таможенную пошлину и акцизный налог.

Также дополнительные переменные для расчета суммы обеспечения (гарантии) определяются следующим образом.

1. Фактурная стоимость товара (*g42*): Фактурная стоимость товара является стоимостью грузов, указанной в торговых документах. Эта стоимость - сумма, уплаченная или подлежащая уплате, включая доставку товара, страхование и другие дополнительные расходы. Фактурная стоимость имеет важное значение при таможенном перемещении грузов, и именно на этой основе рассчитываются таможенные тарифы и таможенные пошлины.

2. Вес брутто или вес нетто товара:

2а. Вес брутто (*g35*): означает общий вес товара, то есть вес самого товара, его покрытия и любых других дополнительных материалов. Важным является бруттовес в процессах транспортировки и логистики товара.

2б. Вес нетто (*g38*): означает чистый вес товара, то есть вес, который является только самим товаром без покрытия и других дополнительных материалов. Чистый вес важен, в основном, в процессах продажи и использования товара.

3. Курс валюты на текущий момент (*excRate*): Стоимость курса валюты на момент предоставления информации.

4. Стоимость товара в долларах (*usd*): Стоимость товара в долларах на момент предоставления информации.

При описании вышеуказанных параметров их обозначение приведено в скобках.

Исползуя вышеуказанных параметров расчет размера обеспечения (гарантии) по таможенным платежам производится в следующем порядке [8].

1. . Основная стоимость (*asos*):

$$asos = \frac{g42 \times excRate}{usd}$$

2. Таможенная пошлина (*boj*):

$$boj = \sum \left\{ \begin{array}{l} g42 \times \frac{excRate}{usd} \times \frac{2 \times advRate}{100}, \quad typeRate = 0 \\ \max \left(\begin{array}{l} g42 \times \frac{2 \times advRate}{100} \times \frac{excRate}{usd}, \\ g35 \times 2 \times altRate \times \frac{excRate}{usd} \end{array} \right), \quad typeRate = 1 \\ g36 \times \left(\frac{g42 \times 2 \times advRate \times \frac{excRate}{usd}}{100} + \right. \\ \left. engine \times 2 \times altRate \times \frac{excRate}{usd} \right), \quad typeRate = 2 \\ 0, \text{ бошқа ҳолларда} \end{array} \right.$$

3. Акцизный налог (*aksiz*):

$$aksiz = \sum \left\{ \begin{array}{l} g42 \times \frac{excRate}{usd} \times \frac{2 \times advRateA}{100}, \quad typeRateA = 0 \\ \max \left(g42 \times \frac{2 \times advRateA}{100} \times \frac{excRate}{usd}, \right. \\ \left. g35 \times 2 \times altRateA \times \frac{extRate}{usd} \right), \quad typeRateA = 1 \\ g36 \times \left(\frac{g42 \times 2 \times advRateA \times \frac{excRate}{usd}}{100} + \right. \\ \left. engine \times 2 \times altRateA \times \frac{excRate}{usd} \right), \quad typeRateA = 2 \\ 0, \text{ бошқа ҳолларда} \end{array} \right.$$

4. Налог на добавленную стоимость (*nds*):

$$nds = (asos + boj + aksiz) \times \frac{12}{100}$$

5. Общая сумма обеспечения (гарантии) по таможенным платежам (*jami*):

$$jami = boj + aksiz + nds$$

Заклучение

В заключение следует отметить, что разработанный в рамках данного исследования принцип максимума в таможенном контроле, математическая модель и алгоритм внедрены в практику в составе информационной системы "е-Транзит" таможенных органов. Проведенный анализ показал, что данный алгоритм дает положительный эффект.

В частности, в 2023 году на 641 095 транзитных деклараций было начислено 112,649 трлн сумов, а за 10 месяцев 2024 года на 569 231 транзитную декларацию - 104,943 трлн сумов. При этом в среднем за 2023 год за одну транзитную декларацию составляет 175,7 млн. сумов, а за 10 месяцев 2024 года - 175,7 млн. сумов за одну транзитную декларацию.

Тот факт, что начисление гарантийных сумм и их взятие под таможенный контроль ни разу не вызвали возражений перевозчика или предпринимателя, подтверждает, что алгоритм работает правильно и справедливо.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Гуляев, И. И. Чеботар, Е. Е. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов как основная мера обеспечения таможенной процедуры таможенного транзита // Материалы международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции”. Минск: БГУ, 2019. стр. 43-46.пдф. <https://elib.bsu.by/handle/123456789/237556>.
2. Ахмедзянов Р.Р., Мушкарина К.Н. Совершенствование контроля за уплатой таможенных платежей в бюджет государства// Международный журнал «Естественно-гуманитарные исследования», 2021, №35 (3), стр.54-58. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-kontrolya-za-uplatoy-tamozhennyh-platezhey-v-byudzhets-gosudarstva>.
3. Молкова В.А. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 6. С. 96–99. <https://doi.org/10.24158/pep.2021.6.13>.
4. Ingemarson, M. Challenges in Customs Valuation: A Study on Transaction Value // International Customs Journal, 2018. 12(3), pp.45-58.
5. Фонова Т. С. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов как финансовая мера таможенного контроля при реализации фискальной функции // Научный журнал «Вестник российской таможенной академии», Москва, 2017, № 2, стр.172-180. <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ispolneniya-obyazannosti-po-uplate-tamozhennyh-poshlin-nalogov-kak-finansovaya-mera-tamozhennogo-kontrolya-pri-viewer>.
6. А.А. Милютин, А.В. Дмитрук, Н.П. Осмоловский. Принцип максимума в оптимальном управлении // Монография, Москва, 2004.изд. МГУ имени М.В. Ломоносова.72 стр. https://kafedra-opu.ru/old_cite/INTERN/Pont_PM.pdf
7. Таможенный кодекс Республики Узбекистан // Закон Республики Узбекистан от 20 января 2016 года No ЗРУ-400. Ташкент. 2016. <https://www.lex.uz/acts/2876354>.
8. Свил М. М., Абрамова О. А. Моделирование объемов таможенных платежей и их параметров // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона».2023, №6. [ивдон.ру/ру/магazine/архиве/пбй2023/8508](http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/pb/2023/8508).